

SUV HAVZALARIDA TOVAR BALIQLARINI YETISHTIRISH

Nosirov Hayot Sayfidin o'g'li¹, Ergashev Xurshid Baxodirovich²

¹TDAU magistranti, ²TDAU assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15014201>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani "Baliqchilik" ilmiy tadqiqot instituti suv havzalarida Karp va Oqdo'ngpeshona baliqlarini yetishtirish va suvning sifat ko'rsatkichlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: baliq, harorat, suv, havza, sifat, Karp, Oqdo'ngpeshona, kislorod, vodorod, o'sish, rivojlanish, oziqlanish, ko'payish, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье приведены сведения о выращивании карпа и рыбы окдунгпешона и показателях качества воды в водоемах НИИ «Рыбоводство»

Янгйульского района Ташкентской области.

Ключевые слова: рыба, температура, вода, водоем, качество, Карп, Акдунгпешона, кислород, водород, рост, развитие, питание, размножение, продуктивность.

Annotation. The article provides information on the cultivation of carp and okdungpeshon fish and water quality indicators in the reservoirs of the Fisheries Research Institute Yangiyul district, Tashkent region.

Key words: fish, temperature, water, reservoir, quality, Carp, Akdungpeshona, oxygen, hydrogen, growth, development, nutrition, reproduction, productivity.

KIRISH

Keyingi yillarda chorvachilikni barcha tarmoqlari, jumladan baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha Respublika hukumati tomonidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Respublikamiz hukumati tomonidan oziq ovqat muammolarini hal qilish maqsadida baliqchilik xo'jaliklariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi PQ-2939-son "Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2018 yil 6 apreldagi PQ-3657-son "Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori va 2018 yil 6 noyabrdagi PQ-4005-sonli "Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-sonli "Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ijrosini ta'minlash va belgilangan vazifalarni amalga oshirish katta ahamiyatga ega. Mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ham ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi [1, 2, 3, 4].

II. TADQIQOTLARNING MATERIALI VA USLUBLARI.

Tadqiqotlar 2020-2022 yillarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor MFYda joylashgan baliqchilik ITIda olib borildi.

Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutiga qarashli suv xavzalari Yangiyo‘l tumanida joylashgan. Suv sig‘imi 18,2 mln m³, maydoni 117 gektar, o‘rtacha chuqurligi 16 metr. Chirchiq daryosi orqali suv quyiladi.

Xo‘jalikda asosan karpsimonlar oilasiga mansub baliq turlari urchitilib ko‘paytiriladi va o‘stiriladi. Karpsimonlar baliqlarning eng boy oilasi hisoblanadi.

Suvning harorati 0,1⁰C aniqlikda o‘lchandi. Suvda erigan kislorod miqdori 0,1 g/l aniqlikga ega bo‘lgan portativ termooksimetr bilan o‘lchandi.

Suvning vodorod potentsiali (pH), maxsus apparat (pH) - metr orqali 0,01 aniqlikda o‘lchandi [10].

III. TADQIQOT NATIJALARI.

Karp balig‘i tez yetiluvchan, tez o‘ssishi bilan boshqa baliqlardan ajralib turadi. U issiqsevar hammaxo‘r baliq hisoblanadi. Karp balig‘ining 4 xili mavjud bo‘lib, bular: tangachali karp, oynavor karp, yalang‘och karp, bir qator tangachali karplarga bo‘linadi. Karp balig‘i juda serpusht bo‘lib, jinsiy voyaga yetishi xayotining 4-5 yilida jinsiy yetiladi. Janubiy rayonlarda 3 yoshida voyaga yetadi [5, 6, 7].

Erkklari urg‘ochilarga nisbatan 1 yil oldin voyaga yetadi. Urchish may, iyul oylari suv harorati 17-19 gradus bo‘lganda sekin oqar suvlarning sayoz joylaridagi o‘simliklarga tuxum (ikra) qo‘yadi. Erkak baliq tuxum ustiga urug‘ini sochadi [8, 9, 10].

Urug‘langan tuxumdan 3-5 kunda lichinkalar chiqadi. Lichinka uzunligi 5-6 mm bo‘lib, lichinkalik davrining 2-3 kunidanoq mayda zooplanktonlar bilan ovqatlanishga o‘tadi. Katta yoshdagi karp balig‘i yumshoq suv o‘tlari, suv yuqorisida suzib yuruvchi xashorotlar, suv tubida yashovchi organizmlar (bentoz) mallyuskalar bilan oziqlanadi. Shular bilan bir qatorda omuqta yemni yaxshi istemol qiladi [11, 12, 13].

Tovar baliqlar yetishtirish bo‘yicha ishlar baliqchilik ilmiy tadqiqot institutining suv xavzalarida o‘tkazildi. Ajratilgan xovuzlarga meyoriy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ta‘mirlovchi bir yillik baliqlar qo‘yildi. Xovuzlarga baliq qo‘yish 2020-2022 yillarda olib borildi.

1-jadval

Tovar baliqlarni o‘tkazilishi.

№	Turi	O‘rtacha vazni, gr	Miqdori, dona/ga
1.	Karp	20	500
2.	Oq do‘ng peshona	30	1500
3.	Chipor do‘ng peshona	40	100
4.	Oq amur	40	50

Baliqlarni oziqlantirish va o‘g‘itlarni kiritilishi meyorlar asosida amalga oshirildi: mineral o‘g‘itlar (ammofos) 300-400 kg/ga xisobida. Organik o‘g‘itlar gektariga 2-3 tonna xisobida.

Shu narsani ta‘kidlab o‘tish kerakki, yuqorida aytib o‘tilganida suvning gidrokimyoviy ko‘rsatkichlari ayrim hollarda meyorda ko‘rsatilganidan nisbatan past ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Aniqrog‘i, bu juda muhim bo‘lgan erigan kislorod miqdoriga tegishli bo‘lgan ko‘rsatkichligi aniqlandi. Meyorda 5-7 mg/l bo‘lishi kerak bo‘lganda hovuzlarda №1 yuqori ko‘rsatkichi 1,5-2 marotaba kam (3 mg/l) bo‘lgani aniqlandi [12, 13].

Izlanishlar o‘tkazish davrida oylar mobaynida tovar baliqlarni o‘ssishi meyor ko‘rsatkichlaridan past bo‘ldi. Bu asosan polikulturada yetishtirilgan baliqlarning foiz xisobidagi o‘zgarish ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘ldi. Agar ilgari karp 70-80 %, oq do‘ng

pehona 20-25 % va boshqa turdagi baliqlar (oq amur va chipor do‘ng peshona) 10-15 % ko‘rsatkichiga ega bo‘lgan bo‘lsa, hozirda 75-85 % oq do‘ng peshona xisobiga kiradi, barcha qolgan baliq turlari esa 10-15 % tashkil etadi.

Shunday qilib, tovar baliqlar yetishtiriladigan havzalarga qo‘yilgan meyorlar bo‘yicha berilgan tavsiyalardan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, polikulturadagi oq do‘ng peshona 70-80 % ni tashkil etib, ikki yil davomida yetishtirish oqibatida ular taxminan 900-1000 gr vaznga ega bo‘ldi.

Respublikamizda suv xavzalari bioresurslarini muhofaza qilish va ulardan iqtisodiyot tarmoqlarida oqilona foydalanishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada, jumladan, baliqchilik havzalarini boshqarish tizimi tubdan takomillashtirildi, xavzalardagi barcha resurslaridan foydalangan holda baliqchilikni rivojlantirish chora-tadbirlari ishlab chiqildi.

Dunyoda turli tipdagi suv havzalarida kechadigan jarayonlarga va ulardagi gidrobiontlarni o‘rganish orqali organizmlar bioxilma-xilligini aniqlash va ularni qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini intensivlashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Turli tipdagi suv havzalari organizmlari va ularni ishlab chiqarishga jalb etishga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlar jahonning ko‘plab yetakchi ilmiy markazlarida ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda.

2021 yil 25 may oyidan boshlab karp balig‘idan zavod usuli bilan lichinka olish uchun inkubatsiya kompaniyasi ish boshladi. Veys apppartida 25 maydan boshlab 5000 dona karp lichinkasi tajriba uchun tanlab olindi.

Tayyorlab qo‘yilgan tajriba havzasiga ikki oralig‘ida 20 sm gacha suv quyildi. Maxsus sharoitida o‘stirilgan dafniya qisqichbaqasimoni xavzaga tashlandi. 25 may sanasida 37,9 mg li karp balig‘i lichinkasi qo‘yib yuborildi. Dastlabki uch kunda suvning issishi kuzatilib borildi. Lichinkalar ertalabki vaqtda xavza devorlari atrofida ko‘rina boshladi. 29 may kuni suv 30 sm ga ko‘tarildi. Dafniyalar yana ikki marta tashlanib borildi. Tadqiqotlar davomida xavzadan zooplankton namunalari olinib, baliq yetishtirishdagi barcha tadbirlar qo‘llanildi [12].

2-jadval

Karp balig‘i tashlangan xavzadagi suvning sifati (May-sentabr 2021y).

№	Sana	Ko‘rsatkichlar	Texnologik norma	Karp balig‘ xavzasi
1	25.05.21	Suv xarorati °C	22-28	22
		rN	7,0-8,0	7,8
		Kislorod, mg/l	4,5-5,0	3,0
		Azot ammoniyli, mg/l	1,0	0,4
		Nitritlar, mg/l	0,2	0,02
		Ammiak, mg/l	0,01-0,07	0,0
2	25.06.21	Suv xarorati °C	22-28	24
		rN	7,0-8,0	8,0
		Kislorod, mg/l	4,5-5,0	2,5
		Azot ammoniyli, mg/l	1,0	0,8
		Nitritlar, mg/l	0,2	0,04
		Ammiak, mg/l	0,01-0,07	0,04

3	25.07.21	Suv xarorati. °C	22-28	26
		rN	7,0-8,0	8,2
		Kislorod, mg/l	4,5-5,0	2,2
		Azot ammoniyli, mg/l	1,0	1,0
		Nitritlar, mg/l	0,2	0,04
		Ammiak, mg/l	0,01-0,07	0,1
4	25.08.21	Suv xarorati. °C	22-28	24
		rN	7,0-8,0	8,3
		Kislorod, mg/l	4,5-5,0	3,2
		Azot ammoniyli, mg/l	1,0	1,0
		Nitritlar, mg/l	0,2	0,08
		Ammiak, mg/l	0,01-0,07	0,14
5	25.09.21	Suv xarorati. °C	22-28	22
		rN	7,0-8,0	8,1
		Kislorod, mg/l	4,5-5,0	3,5
		Azot ammoniyli, mg/l	1,0	0,8
		Nitritlar, mg/l	0,2	0,08
		Ammiak, mg/l	0,01-0,07	0,03

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki xo‘jalikdagi suv xavzasidagi suv xarorati. °C , rN miqdori, kislorod, mg/l, azot ammoniyli, mg/l, nitritlar, mg/l, ammiak, mg/l miqdori barcha o‘lchangan davrlarda normaga nisbatan kam bo‘lib, xo‘jalikda suv xavzalarini melorativ holatini yaxshilash borasida ishlarni amalga oshirish kerak bo‘ladi.

Tajriba uchun tayyorlangan № 3 xavzaga may oyining ikkinchi yarmida suv quyildi. May oyi oxirida karp balig‘i lichinkalari tashlandi. Iyun oyi boshida 31,8 mg li oq amur balig‘ining lichinkalari tashlandi. Iyun oyining ikkinchi xaftasidan so‘ngra oqdo‘ngpeshona baliqlari qo‘yildi. Shu tariqa olib borilgan tajribalarda karpsimon baliqlarni polikultura sharoitida o‘stirish texnologiyasi ishlab chiqildi.

3-jadval

Oqdo‘ngpeshona va karp baliqlarining tajriba xavzalarida o‘sishi (2021 y.).

Nazorat uchun ovlash sanasi	Oqdo‘ngpeshona, mg/gr	Karp, mg/gr
01 iyun	31,8 mg	31,8 mg
15 iyun	3	6,2
01 iyul	8,2	12
15 iyul	13,2	16,1
01 avgust	19,2	24,3
15 avgust	25	32,1
05 sentabr	34,3	40,2

IV. XULOSA

Xavzalarda olib borilgan tajribalarda karp va oqdo‘ngpeshona baliqlari tez o‘sishligi va sentabr oyida ularning o‘rtacha vazni 34,3 va 40,2 gr gacha borganligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1-maydagi PQ -2939 -sonli “Baliqchilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi qarori.
2. 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-apreldagi PQ - 3657 sonli “Baliqchilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” qarori.
3. 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yilning 6-noyabrdagi PQ -4005 sonli “Baliqchilik soxasini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-sonli “Baliqchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
5. Власов В.А. «Рыбоводство». Санкт –Петербург. Москва. Краснодар «Лан» 2012 й.
6. 6.Kamilov B.G., Yuldashov M.A., Kaхramanov B.A., Tadjibaev M.S. “Ixtiologiya” uchebnik. Tashkent. Innovasion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi, 2021 god.-550 s.
7. 7.Kaхramanov B.A., Mullaboev N.R. “Intensiv usulda baliq yetishtirish” Agrobank ATB.- Toshkent: Tasvir nashriyot uyi, 2021 yil-96 bet.
8. 8.Пономарев С.В., Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А. Корма и кормление рыб в аквакультуре: Учебник. Москва: Моркнига-2013.-417с.
9. Привезенцев Ю. А., Власов В. А. Рыбоводство. - М.: Мир, 2004. - 456 с .
10. 10.Safarova F.E., Akramova F.D., Azimov D.A., Qahramonov B.A., G‘ulomjonov D.D. “Fauna, ecology and taxonomy of helminths of cypriniformes fish water bodies of Uzbekistan” E3S Web of Conferences **258**, 04044 (2021) UESF-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804044>
11. 11.Safarova F.E., Azimov D.A., Akramova F.D., Shakarboyev E.B., Qahramonov B.A., “Baliqlar kasalliklari” o‘quv qo‘llanma Toshkent. Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi, 2020 yil.-223 bet
12. 12.Kuzmetov A.R., Abdinazarov X.X., Isroilov S.U. Farg‘ona vodiysi suv omborlari zooplankton organizmlarining sifati va miqdori jihatidan rivojlanishi.
13. 13.Kuzmetov A.R. Zooplankton рыбных прудов Узбекистана: Avtoreferat diss. kand. biol. nauk. - Tashkent: IZ AN RUz., 1999. 16-c.